

УДК 616.7

DOI 10.5281/zenodo.15583378

Научная статья

**РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
ДЕПО Г. ИРКУТСКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ**

**PREVALENCE OF SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL PATHOLOGY
AMONG EMPLOYEES OF THE IRKUTSK TRAM AND TROLLEYBUS
DEPOT AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE**

БАЛАБИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

ЛАРИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА,

врач-терапевт,

ОГБУЗ Иркутская городская клиническая больница №10;

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

СЕМЕНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

ХАПТАНОВА ВАЛЕНТИНА АБАВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

АРТЕМЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

врач-профпатолог,

ОГБУЗ Иркутская городская клиническая больница №1.

BALABINA NATALYA MICHAILOVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

LARINA ANASTASIA IVANOVNA,

general practitioner,

Irkutsk City Clinical Hospital No. 10;

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

SEMENOV ANDREI ALEKSANDROVICH,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

KHAPTANOVA VALENTINA ABAVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

ARTEMENKO NATALYA IUREVNA,

occupational pathologist,

Irkutsk City Clinical Hospital No. 1.

В данной статье приводятся данные о распространенности симптомов костно-мышечной патологии среди работников трамвайно-троллейбусного депо. Данные, полученные в результате проведенного исследования, отражают наиболее распространенные варианты локализации, частоту появления и степень выраженности костно-мышечного дискомфорта, а также его влияние на качество жизни. Проведено сравнение по данным характеристикам в двух группах – среди водителей трамвая и среди водителей троллейбуса. Согласно данным проведенного анализа установлены наиболее значимые факторы риска, встречающиеся в работе водителей трамвая и троллейбуса. Исследование проведено с использованием утвержденных международных опросников Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) и Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ), визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), а также разработанного авторами опросника.

This article provides data on the prevalence of symptoms of musculoskeletal pathology among tram and trolleybus depot workers. The data obtained as a result of the study reflect the most common localization options, the frequency and severity of musculoskeletal discomfort, as well as its impact on quality of life. A comparison was made based on these characteristics in two groups – among tram drivers and among trolleybus drivers. According to the analysis, the most significant risk factors found in the work of tram and trolleybus drivers have been identified. The study was conducted using the approved international questionnaires Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) and Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ), a visual analog scale (VAS), as well as a questionnaire developed by the authors.

Ключевые слова: костно-мышечная патология, трамвайно-троллейбусное депо, сравнительный анализ, распространенность симптомов, качество жизни.

Key words: musculoskeletal pathology, tram and trolleybus depot, comparative analysis, prevalence of symptoms, quality of life.

Введение.

Патология опорно-двигательного аппарата имеет большую медико-социальную значимость и входит в десятку наиболее часто встречающихся болезней. Высокая распространенность заболеваний обусловлена множеством факторов риска. Согласно литературным данным, этот вид патологии имеет значимое влияние на качество жизни людей [1; 8]. Причем большее значение среди них имеют хронические расстройства [1; 9]. Кроме того, в литературных источниках также отмечается наиболее выраженное влияние костно-мышечных заболеваний, а именно на физическую сферу жизни и меньшее – на социальную и психологическую составляющие [1; 10; 11]. Наиболее эффективно оценить влияние заболеваний костно-мышечной системы можно при помощи таких инструментов, как специализированные опросники [9; 12; 13]. В последние годы некоторые авторы к числу профессий, которые входят в группу риска развития костно-мышечной патологии и ухудшают качество жизни данной группы людей, относят водителей трамваев и троллейбусов. Однако работы по данному вопросу немногочисленны и неоднозначны [14; 15]. Это диктует необходимость дальнейшего изучения данной проблемы.

Цель исследования.

Установить распространенность симптомов костно-мышечной патологии у водителей трамвайно-троллейбусного депо г. Иркутска и их влияние на качество жизни данной категории работников.

Материалы и методы.

Исследование выполнено в трамвайном и троллейбусном депо МУП «Иркутскгортранс» в период с 2024 по 2025 год. Проведено анкетирование 104 работников, работающих в условиях воздействия статико-динамической нагрузки. Анкетирование проводилось с использованием утвержденных международных опросников Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) и Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ), визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ), а также разработанного авторами опросника (рис. 1). Опросник CMDQ позволяет выявить наиболее распространенную локализацию костно-мышечного дискомфорта, получить информацию о количестве, продолжительности и интенсивности воздействующих на сотрудников трамвайного и троллейбусного депо факторов риска. ВАШ отражает выраженность болевого синдрома.

Работники, среди которых проводилось анкетирование, были разделены на две профессиональных группы. Первая – водители трамвая (66 человек, из них – 54 женщины (81,8 %), 12 мужчин (18,2 %)), вторая – водители троллейбуса (36 человек, из них – 7 женщин (19,4 %), 29 мужчин (80,6 %)). Группы сопоставимы по половозрастному составу и сопутствующей патологии.

Для обработки полученных данных были применены следующие методы статистического анализа: диаграмма рассеяния, регрессионная модель, тест Стьюдента.

<p>Анкета по выявлению факторов риска заболеваний костно-мышечной системы</p> <p>1. Есть ли у Вас диагностированное в период работы в трамвайном/троллейбусном депо заболевание из данного перечня (нужное подчеркнуть):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Остеохондроз шейного отдела позвоночника (грыжи/протрузии/остеоартроз) 2. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника (грыжи/протрузии/остеоартроз) 3. Болезнь Келлера I (остеохондропатия ладьевидной кости стопы) 4. Болезнь Келлера II (остеохондропатия головок плюсневых костей) 5. Приобретенный сколиоз 6. Перечисленных диагнозов нет <p>2. Пол:</p> <p>3. Возраст:</p> <p>4. Вес:</p> <p>5. Стаж работы водителем общественного транспорта:</p> <p>6. Количество рабочих дней в неделю:</p> <p>7. Время за рулем в сутки (в часах):</p> <p>8. Время в сидячем положении вне работы в сутки (в часах):</p> <p>9. Прерываетесь ли Вы через каждые 30 минут сидения, чтобы постоять/пройтись?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да 2. Нет <p>10. Соблюдаете ли Вы правильность посадки в водительском кресле? Правильная посадка: колени согнуты под углом 120°, при кистях на руле локти согнуты под углом 120°, бедра согнуты под углом 90° к туловищу.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да 2. Нет <p>11. Испытываете ли вы физический дискомфорт в мышцах/костях/суставах?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да 2. Нет <p>12. Время от начала рабочего дня, когда возникает дискомфорт (в часах):</p> <p>13. Возраст, в котором появился дискомфорт:</p> <p>14. Отмечали ли Вы прогрессирование дискомфорта за период работы водителем общественного транспорта?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Да 2. Нет 	<p>15. Отмечали ли Вы следующие симптомы за период работы водителем общественного транспорта (нужное подчеркнуть)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Боли в шее 2. Боли в лопатке 3. Боли в руках 4. Снижение чувствительности на руках <p>16. Отмечали ли Вы следующие симптомы в период работы водителем общественного транспорта (нужное подчеркнуть)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Боли в пояснице 2. Боли в ягодицах 3. Боли в ногах 4. Снижение чувствительности на ногах <p>17. Отмечали ли Вы следующие симптомы в период работы водителем общественного транспорта (нужное подчеркнуть)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Боли на тыльной стороне стопы вблизи её внутреннего края 2. Ходьба с опорой на наружный край стопы <p>18. Отмечали ли Вы следующие симптомы в период работы водителем общественного транспорта (нужное подчеркнуть)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Боли при нагрузке на переднюю часть стопы (при нажатии на педали) 2. Укорочение одного-двух пальцев стопы со временем <p>19. Отмечали ли Вы следующие симптомы в период работы водителем общественного транспорта (нужное подчеркнуть)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разная высота плеч 2. Разная высота лопаток 3. Неодинаковой силы боль в мышцах спины с правой/левой стороны
--	--

Рис. 1. Анкета по выявлению факторов риска заболеваний костно-мышечной системы, разработанная авторами

Результаты.

Установлено, что среди водителей трамвая костно-мышечный дискомфорт отмечают 49 человек (74,2 %), среди водителей троллейбуса – 32 (88,9 %). При этом его прогрессирование – у 13 водителей трамвая (19,7 %) и у 16 водителей троллейбуса (44,4 %) (рис. 2). Средний стаж работы к моменту появления костно-мышечного дискомфорта составил 7 и 8 лет соответственно. Большинство опрошенных отметили, что работают по 12 часов в сутки 5 дней в неделю. Среди водителей трамвая лишь 24 человека имеют установленный диагноз заболевания костно-мышечной системы, среди водителей троллейбуса – 14 человек. Таким образом доля лиц, имеющих костно-мышечные симптомы, без установленных диагнозов составляет 49,0 % и 43,8 % соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Наличие костно-мышечного дискомфорта и его прогрессирования (% от всех наблюдений)

В структуре испытываемого костно-мышечного дискомфорта у работников трамвайного депо преобладали симптомы остеохондроза поясничного (83,7%) и шейного отдела позвоночника (79,6%). Аналогичный результат был получен и у работников троллейбусного депо: симптомы остеохондроза поясничного отдела позвоночника – 87,5%, шейного отдела – 81,3% (рис. 3). Данный вид патологии часто возникает у представителей сидячих профессий [2].

Рис. 3. Структура испытываемого дискомфорта (% от числа наблюдений с наличием дискомфорта)

Анализ данных, полученных по опроснику MSK-HQ показал, что медиана качества жизни водителей трамвая составила 50,45 баллов из 56 (рис. 4), водителей троллейбуса – 43,35 баллов (рис. 5). Интенсивность болевого синдрома по ВАШ была достоверно выше у водителей троллейбуса – 3,8 баллов по сравнению с водителями трамвая – 2,4 балла, $P < 0,05$. Данный способ оценки является субъективным, но с его помощью можно однозначно установить, что уровень боли у водителей трамвая относится к слабо интенсивному, у водителей троллейбуса – к среднему, а разница в 1,4 балла значима [3].

Рис. 4. Удовлетворенность качеством жизни у водителей трамвая

Рис. 5. Удовлетворенность качеством жизни у водителей троллейбуса

Частота появления костно-мышечного дискомфорта до 2 раз в неделю наблюдается у 81,3 % работников троллейбусного депо и у 71,9 % работников трамвайного депо. Интенсивность костно-мышечного дискомфорта препятствовала рабочему процессу у 21 работников (31,8 %) трамвайного депо и у 20 работников (55,6 %) трамвайного депо (рис. 6).

Показатель осведомленности о своем состоянии в связи с костно-мышечным дискомфортом оказался высоким у обеих групп: работники трамвайного депо оценили свою осведомленность как «хорошую» в 41 случае (83,7 % от числа отмечающих наличие дискомфорта), работники троллейбусного депо – в 26 случаях (81,3 %). Плохо осведомленными посчитали себя 8 человек среди водителей трамвая (16,3 %) и 6 человек среди водителей троллейбуса (18,7 %) (рис. 6). В целом, данный уровень осведомленности можно считать удовлетворительным, и вероятно, таковым он является благодаря повышению внимания со стороны государства санитарно-разъяснительным мероприятиям и лекциям для пациентов [4, 5].

С точки зрения контроля над имеющимся дискомфортом было выявлено, что водители трамвая справляются с ним в 98,0 % случаев, а водители троллейбуса – в 87,5 % (рис. 6).

Рис. 6. Показатели качества жизни и уровня осведомленности о своих симптомах (% от числа наблюдений с наличием дискомфорта)

По локализации, в соответствии с данными анкетирования по опроснику CMDQ, наиболее часто наблюдался дискомфорт в области шеи (у 73,5 % водителей трамвая и 84,4 % у водителей троллейбуса); дискомфорт в поясничной области (у 71,4 % водителей трамвая и у 71,9 % водителей троллейбуса) (рис. 7).

Анализ распространенности симптомов заболеваний костно-мышечной системы показал, что у женщин-водителей троллейбуса чаще возникали симптомы остеохондроза шейного отдела позвоночника (92,86 %) и поясничного отдела позвоночника (85,71 %), симптомы сколиоза (71,43 %), болезни Келлера 2 (42,86 %), болезни Келлера 1 (35,71 %) (рис. 7). У мужчин-водителей троллейбуса чаще встречаются симптомы поражения поясничного отдела позвоночника (72,41 %) и шейного отдела позвоночника (65,52 %). У мужчин-водителей трамвая ведущими симптомами являются симптомы поражения поясничного отдела позвоночника (58,33%) и шейного отдела позвоночника (41,67%) (рис. 8). В большинстве групп по симптомам преобладали женщины, из чего можно заключить, что охрана женского труда в сфере

управления общественным транспортом требует особого внимания, что уже было отмечено рядом авторов в научном сообществе [6].

Рис. 7. Распределение по локализации дискомфорта (% от числа наблюдений с наличием дискомфорта)

Рис. 8. Распространенность заболеваний по полу у водителей трамвая (слева) и водителей троллейбуса (справа)

Методом построения диаграммы рассеяния было установлено наличие статистически значимой отрицательной зависимости между продолжительностью присутствия дискомфорта в годах и количеством баллов анкетирования по опроснику MSK-HQ (рис. 9).

Рис. 9. Диаграмма рассеяния зависимости между продолжительностью присутствия дискомфорта в годах и количеством баллов анкетирования по опроснику MSK-HQ (слева – водители трамвая, справа – водители троллейбуса)

Нами установлено наличие статистически значимой положительной зависимости между стажем работы водителем трамвая/троллейбуса и величиной индекса массы тела (рис. 10). Причем среди водителей трамвая эта зависимость прослеживается более явно. Авторы связывают эту закономерность с отсутствием достаточного уровня физической активности у анкетлируемых в течение лет имеющегося стажа [7].

Рис. 10. Диаграмма рассеяния зависимости между стажем работы и величиной индекса массы тела (слева – водители трамвая, справа – водители троллейбуса)

Методом Спирмена было установлено наличие статистически значимая корреляция между нарушением правильности посадки при управлении транспортным средством и наличием костно-мышечного дискомфорта в обеих группах: среди водителей трамвая $r_s=0,355$ (при $n=66$, $p(0,01)=0,33$), среди водителей троллейбуса $r_s=0,461$ (при $n=43$, $p(0,01)=0,39$).

Также метод показал, что есть корреляция между отсутствием перерывов для разминки на работе и вероятностью возникновения дискомфорта: среди водителей трамвая $r_s=0,471$ (при $n=66$, $p(0,01)=0,33$), среди водителей троллейбуса $r_s=0,487$ (при $n=43$, $p(0,01)=0,39$). В обеих группах доказано наличие корреляции в виде обратной зависимости между стажем работы водителем транспортного средства и количеством баллов анкетирования по опроснику MSK-HQ: среди водителей трамвая и троллейбуса вместе $r_s=(-0,285)$ (при $n=109$, $p(0,01)=0,245$). Высокая длительность стажа работы обуславливает ухудшение качества жизни по баллам анкеты MSK-HQ. При этом было установлено отсутствие такой корреляции между количеством часов, проведенных в положении сидя за сутки и количеством баллов MSK-HQ: среди водителей трамвая $r_s=0,114$ (при $n=66$, $p(0,01)=0,33$), среди водителей троллейбуса $r_s=0,192$ (при $n=43$, $p(0,01)=0,39$). Кроме того, высокая длительность стажа работы обуславливает ухудшение качества жизни по баллам анкеты MSK-HQ.

Выводы.

1. Распространенность симптомов костно-мышечной патологии среди водителей трамвая и троллейбуса оказалась высокой (74,2 % и 88,9 % соответственно). При этом костно-мышечная патология не диагностирована у 49,0 % водителей трамвая и у 43,8 % водителей троллейбуса.
2. Установлено наличие корреляция между нарушением правильности посадки при управлении транспортным средством и наличием костно-мышечного дискомфорта у водителей трамвая и водителей троллейбуса ($r_s=0,355$ и $r_s=0,461$ соответственно).
3. Наблюдается обратная корреляционная зависимости между стажем работы водителя транспортного средства и качеством жизни водителей трамвайно-троллейбусного депо (количеством баллов анкетирования по опроснику MSK-HQ ($r_s -0,285$)).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оценка качества жизни детей с болезнями костно-мышечной системы / З.Р. Аликова [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2022. № 4. С. 569-573.
2. Иванов А.М., Шейко Г.А. Влияние сидячей работы на здоровье человека и способы поддержания здоровья // Теория и практика современной науки. 2024. № 10 (112). С. 50-53.
3. Стохастический и хаотический анализ вертеброневрологических показателей и визуальной аналоговой шкалы боли в комплексном лечении хронических мышечно-скелетных болей / В.М. Еськов [и др.] // Клиническая медицина и фармакология. 2017. № 3. С. 8-12.
4. Всемирный день безопасности пациентов: повышение осведомленности граждан о вопросах качества и безопасности медицинской деятельности / И.В. Иванов [и др.] // ОРГЗДРАВ: Новости. Мнения. Обучение. Вестник ВШОУЗ. 2021. № 1 (23). С. 92-100.
5. Кружалин А.А. Нынешнее состояние, профилактика и лечение остеохондроза // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 34. С. 3092-3098.
6. Мажбиц Е.Г. Гигиена труда и оценка профессионального риска для здоровья женщин-водителей городского пассажирского электротранспорта: дис. ... к-та мед. наук. Волгоград., 2006. 165 с.
7. Николаева А.Д. Роль базовой физической активности в профилактике избыточной массы тела и ожирения // Тез. докл. на всерос. научно-практ. конф. по пробл. современных технологий в физическом воспитании и спорте, г. Тула, 23-24 нояб. 2018. Рязань, 2018. С. 272-274.
8. Impact of musculoskeletal disorders on quality of life: an inception cohort study / С.Н. Roux [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. 2005. Vol. 64. No. 4. pp. 606-611.
9. Beaudart C., Biver E., Bruyère O. Quality of life assessment in musculo-skeletal health // Aging Clinical and Experimental Research. 2018. Vol. 30. No. 5. pp. 413-418.
10. Picavet H.S.J., Hoeymans N. Health related quality of life in multiple musculoskeletal diseases: SF-36 and EQ-5D in the DMC3 study // Annals of the Rheumatic Diseases. 2004. Vol. 63. No. 6. pp. 723-729.

11. Ardahan M., Simsek H. Analyzing musculoskeletal system discomforts and risk factors in computer-using office workers // Pakistan Journal of Medical Sciences. 2016. Vol. 32. No. 6. pp. 1425-1429.
12. Factors associated with reduced risk of musculoskeletal disorders among office workers: a cross-sectional study 2017 to 2020 / B. Putsa [et al.] // BMC Public Health. 2022. Vol. 22. pp. 1503.
13. Ng S.W., Popkin B.M. Time use and physical activity: a shift away from movement across the globe // Obesity Review: an official journal of the International Association for the Study of Obesity. 2012. Vol. 13. No. 8. pp. 659-680.
14. Trends over 5 Decades in U.S. Occupation-Related Physical Activity and Their Associations with Obesity / T.S. Church [et al.] // PLoS ONE. 2011. Vol. 6. No. 5. pp. e19657.
15. Kierklo A., Kobus A., Jaworska M., Botuliński B. Work-related musculoskeletal disorders among dentists – a questionnaire survey / A. Kierklo [et al.] // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2011. Vol. 18. No. 1. pp. 79-84

Поступила в редакцию: 23.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Балабина Н.М., Ларина А.И., Семенов А.А.,
Хаптанова В.А., Артеменко Н.Ю., 2025.